

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА IV - Бр. 8 - АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈАНУАР 2010. ГОД.

“У вечан спомен биге праведник”
(Пс.111,6)

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

САДРЖАЈ

Богомладенац Христос - центар историје.....	2
Патријарх Павле живот и дело	4
Питање календара у нашој цркви и српска Нова година	6
Српски патријарси	9
Црква јеловичка.....	12
Свети Игњатије-епископ Антиохијаца.....	16
Свети Трифун, мученик Христов	18
Црква и национализам.....	19
Прослава Аранђеловдана у Петропавловском храму	22
Освећење цркве св. Анастасије Српске у Копљарима.....	23
Освећење споменика деспоту Павлу Бакићу на Венчацу	24
Освећење храма преп. Симона монаха у Даросави	25
Архијерејска Литургија у манастиру Брезовац.....	26
Разговор о вери у Аранђеловцу	27
Дечија страна.....	28

СА БЛАГОСЛОВОМ
ЊЕГОВОГ
ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА
ШУМАДИЈСКОГ
ГОСПОДИНА ЈОВАНА

Лист издаје:
*Архијерејско
Намесништво
Орашачко*

Излази три
пута годишње

Главни и одговорни уредник:
*Мићо Ђирковић
протојереј - ставрофор*

Технички уредник:
Тони Даниловић

Редакција:
*Стокан Ђирковић
протојереј - ставрофор
Сава Богдановић - синђел
Зоран Алексић - јереј
Бранислав Борота - јереј
Александар Миловановић
јереј
Иван Теодосић - јереј
Милован Ранковић
јереј
Срећко Петровић
вероучитељ*

Лектор и коректор:
Јелена Теодосић

Уредништво и
администрација:

Цара Душана бб
34300 Аранђеловац
Тел. 034/714-445,

Бесплатан примерак

Штампа:
"Ђурђевдан" Аранђеловац

Тираж:
500 Примерака

ЦРКВА И НАЦИОНАЛИЗАМ

У „националном“ слоју нашег предања, слоју који се скоро потпуно одвојио од суштинског предања Цркве и чак постао довољан сам себи, налазимо узрок наше садашње црквене кризе. (Александар Шмеман)¹

Под национализмом мислим пре свега на мишљење да се људска бића могу класификовати као инсекти и да се цели блокови милиона или десетина милиона људи могу етикетирати као »добри« или »лоши«. (Џорџ Орвел)²

Први део

На страницама Новог Завета читамо о разним покретима који су постојали међу Јеврејима оног времена. Између често спомињаних јеврејских странки фарисеја и садудеја, налазимо и неколико алузија на јеврејски зилотски покрет, премда се он не помиње конкретно.³ О зилотима (и другим јеврејским религиозно-политичким покретима) су сачувана сведочанства апостолског савременика Јосифа Флавија, знаменитог Јеврејина и историчара из првог века.⁴

Зилоти су активно учествовали у политици борећи се против римске власти, како би на тај начин успоставили јеврејско земаљско царство. Они су ишчекивали обећаног Цара-Месију, који би био силник овога света, и чија би се главна мисија састојала у томе да оружјем и борбом сруши римску владавину над Јеврејима, како би повео јеврејски народ ка националној обнови. Зилоти су били надахнути етничко-религиозним месијанизмом, усредсређеним на свет и на историју, који је настојао да обнови престо Давидов и пропало

јеврејско царство.⁵

Слика једног духовног Месије, који је био лишен сваке моћи у овом свету, који „немоћи наше узе на се“, који изниче „као корен из суве земље“, код којег „не беше ничега чега ради би Га пожелели“,⁶ и који није желео да се умеша у национално питање ослобођења Израиља, слика Месије који је позивао на обраћење, покајање, љубав, чак и опроштај непријатељима (!), и који је дошао да објави Царство Божије, сасвим другачије од царстава овога света, била је за зилоте потпуно страшна и богохулна: такав Месија за њих је био

1 Александар Шмеман, „У трагању за корењем америчке буре“ (превео А. Радовић), *Теолошки погледи* (бр. 4), Београд 1974. Текст је објављен и на <http://www.svetosavlje.org/>.

2 Džordž Orvel, „Beleške o nacionalizmu“, *Republika* (бр. 238–239), Београд 2000.

3 Нпр. Мк. 12, 13–17: фарисеји и иродовци (који су одржавали римску владавину) кушају Христа питањем о плаћању пореза – како би га оптужили за издају (Јеврејима) или за зилотство (Римљанима).

4 Флавије о зилотима пише у спису *Јудејски рат* (4.3.1–14итд.), као и у другим делима.

5 За опширније разматрање, в. Пантелис Калаицидис, „Искушење Јудино: Црква, нација и идентитет“, у *Нова српска политичка мисао* 1/2007 (Посебно издање – Црква и држава), стр. 177–193. Текст је доступан и на <http://www.nspm.rs/>.

6 Уп. Ис. 53, 2 и даље.

издајник.

II Међу зилотима је постојала и фракција такозваних *сикара*, који су добили овај назив будући да су се у убијању страних окупатора служили специфичним ножем званим *sicus*, те су их Римљани отуда звали *sicarii*,⁷ што значи „носачи мача“ или „убице“.

У савременој библијској науци постоји мишљење да је Јуда Искариотски био припадник покрета *сикара*.⁸ Наиме, бројни библисти и историчари сматрају да надимак „Искариотски“ не може да се односи на место Јудиног порекла – јер у Палестини никада није постојало место које носи име „Искариот“, „Скариот“ и сл. „Искариот“ изгледа као искривљавање од „сикариотис“ или „сикар“.⁹

Јуда није издао свог Учитеља само зарад 30 сребрњака – сам чин његове издаје је завршетак дугог процеса колебања, сумњања у Христа, нестајања почетне одушевљености Учитељем: јер Месија није чинио оно што су Јевреји од Њега очекивали. Христос објављује *Будуће Царство*, које „није од овог света“ – док овај свет у злу лежи (1. Јн. 5, 19), и њим влада сам ђаво (Јн. 14, 30 итд.).¹⁰ штавише,

Христос јасно каже да се Његови војници не боре за овај свет или какво земаљско царство (Јн. 18, 36), и кроз читав Нови Завет свагда наглашава есхатолошку тј. будућу стварност свог Царства које тек треба да дође.

Изразлога идеолошке верности месијанским идејама теократске доминације над светом које су тада преовладавале међу Јеврејима, Јуда – разочаран Христовим незаузимањем за јеврејско национално питање – преузима иницијативу, тајно се уједињујући са јеврејским верским вођама, и издаје Христа предајући га у руке римских војника. Јуда је Христа издао зато што Христос није повео народ ка националној обнови, зато што Христос није подржао устанак против римских окупатора, и није удовољио националистичким тежњама Јевреја.

Јуда није био усамљен у своме издајству – он издаје

Учитеља првосвештеницима и главарима: Христос „није био налик оном Избавитељу каквог су замишљали и чекали Јудеји“,¹¹ Он није био онај кога су они чекали. Он је за њих био лажни пророк – „Царство које није од овога света“ њих није занимало, а Христова проповед им је изгледала као збуњивање народа и опасно лажно учење.

III Међутим, ранохришћанско опредељење

Јеврејима оног доба и тако пројављује тајну Царства Божијег, обраћајући се и зилотима – који су дизали буну против римског цара („цару цареву“), и јеврејским напредњацима – који су се романизовали занемарујући веру у Бога Израилјевог („Богу Божије“).

¹¹ Георгије Флоровски, „Саблазан ученика Христових“, у *Протојереј Георгије Флоровски – Црква је живот: изабране беседе, студије и чланци* (приредио М. Арсенијевић), Београд 2005, стр. 71.

⁷ Уп. Wilfrid J. Harrington, *Uvod u Novi Zavjet – Spomen ispunjenja*, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb 1993, стр. 36.

⁸ Уп. Oscar Cullmann, *The Christology of the New Testament*, The Westminster Press 1980, стр. 124; Joseph B. Lumpkin, *The Gospel of Judas: The Man, His History, His Story*, Fifth Estate 2007, стр. 99; Paul L. Maier, *In the Fullness of Time: A Historian Looks at Christmas, Easter, and the Early Church*, Kregel Publications 1997, стр. 122.

⁹ Уп. Пантелис Калаицидис, „Искушење Јудино“.

¹⁰ Христос своје Царство супротставља свету, најављујући долазак Царства другачијег од овог света. Он то чини и у већ поменутом одељку из Мк. 12, 13–17, где не даје просто неки дипломатски одговор, већ надилази расправе актуелне међу

за *Будуће Царство* – а не за неку земаљску државу – је било оно што је од хришћана начинило „со“ свету, и оно што је хришћанску Цркву посејало по читавој Римској империји и свим другим државама ондашњег света: хришћани су у свему следили обичајима краја у којем су се затекли – говорили су језицима које су користили остали људи, следовали навикама у исхрани и одевању, били покорни властима, служили војску и плаћали порезе,¹² – а све то је било могуће управо захваљујући уверењу да „пролази обличје овог света“ (1. Кор. 7, 31) и да „овде немамо тврдога града, него тражимо будући“ (Јевр. 13, 14).

Догађај Педесетнице, наступање есхатолошког доба (уп. Јоил 2, 28–32) у којем се читаво човечанство сједињује у *Једно Тело* – Тело Христово – Цркву – лишио је ране хришћане било какве дилеме о проблематици вере, политике, и националног питања. Дух Свети се излио на Цркву,¹³ сјединивши у Христу многе народе:¹⁴ апостоли су кренули међу незнабошце, не само међу народе Римског царства, већ и оне у Африци, Азији и Европи, позивајући све људе у јединство,

12 В. Посланица Диогнету, V, 1 и даље: „Хришћани се од осталих људи не разликују ни земљом, ни језиком, ни одевањем. Јер, нити живе у својим (посебним) градовима, нити употребљавају неки посебан дијалекат (у говору)... Они живе у јелинским и варварским градовима, како је свакоме пало у део, и у своме одевању и храни и осталом животу следеју месним (=локалним) обичајима... Живе у отаџбинама својим, али као пролазници. Као грађани учествују у свему, али све подносе као странци. Свака туђина њима је отаџбина, и свака отаџбина њима је туђина.“ – наведено према еп. Атанасије Јевтић, *Дела апостолских ученика*, Врњачка Бања – Требиње 1999, стр. 415.

13 Дап. 2, 1 и даље: црквено тумачење догађај Педесетнице – у којем се многи народи сједињују у једно – супротставља ономе што се некада десило у Вавилону – подели човечанства на различите народе (уп. Пост. 11, 1–9), што се види и из кондака који се поје о празнику Силаска Светога Духа на апостоле: када је Бог помешао људске језике, поделио је народе, а када је разделио огњене језике, позвао је све људе на јединство.

14 Како је и обећано у Старом Завету: Пост. 12, 3 (Гал. 3, 8), Ис. 2, 2–5, итд. Црква се у историји јавља као нови начин постојања – не као заједница једног народа (јеврејског, грчког, српског, било ког), него као заједница која сву расејану децу Божију „сабира у једно“ (Јн. 11, 52).

у заједницу будућих добара. Апостол Павле подвлачи да у Христу нема Јудеја, Грка ни Скита, већ су сви *једно* (Гал. 3, 28; Кол. 3, 11). Према овим речима ап. Павла, у Цркви се остварује божански домострој спасења, и у њој се већ окуша есхатолошко остварење јединства свих народа и успостављање свеопштег мира.¹⁵ Хришћанство је подвукло једнаку вредност сваког људског бића, а ово је подразумевало немогућност субординације међу људима и народима.

IV До четвртог века идентитет хришћана није долазио у питање, делом и због тога што је Црква била одвојена од државе и прогоњена. Међутим, хришћанство се током векова, тачније од оног тренутка када је постало државна религија, нашло пред новим изазовима и искушењима. Хришћани су постепено занемаривали свој есхатолошки идентитет и стављали се у службу земаљских власти и идеологија, сакривених под плаштом утопије о „хришћанском царству“. Од времена св. Цара Константина је многохваљена „симфонија“ Цркве и државе често заправо била раштимовани оркестар, којим је дириговао цар, и хришћани су не мало пута били угрожени тиранијом „хришћанских“ владара: цареви су сазивали Васељенске Саборе (као и оне „разбојничке“) и председавали им, неки су подржавали јереси, у временима иконоборства прогонили Цркву, итд.

У средњем веку су нови хришћани, рођени из мисионарског рада византијске Цркве, населили Балкан и источне делове Европе, и од Византије наследили идеју хришћанске империје, применивши је у новом историјском окружењу.¹⁶ Стварање првих словенских краљевина и царстава – руских, српских и бугарских – носи печат овог утицаја.

наставак у идућем броју

15 Сходно ранохришћанском схватању Цркве као заједнице многих народа, и данас се на Литургији молимо за „сједињење свих“, „мир целог света“ итд.

16 В. Elisabeth Behr-Sigel, “Orthodoxy and Peace”, у Michael Plekon (ed.), *Discerning the signs of the times: the vision of Elisabeth Behr-Sigel*, St. Vladimir’s Seminary Press 2001, стр. 22–25.